

УДК: 37.015.3

**ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИФИКИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ В ПЕРИОД ОТРОЧЕСТВА И МОЛОДОСТИ**

**CONTINUITY OF STUDYING THE SPECIFICS OF PSYCHOLOGICAL
WELL-BEING AND LIFE-MEANING ORIENTATIONS DURING
ADOLESCENCE AND YOUTH**

НУРМУХАМЕТОВ ЭРНЕСТ АЛЬБЕРТОВИЧ

кандидат психологических наук,

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы

НУРМУХАМЕТОВА ИРИНА ФАСХУТОВНА

кандидат психологических наук,

Башкирский государственный университет

АСАФЬЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

кандидат психологических наук,

Башкирский государственный университет

NURMUKHAMETOV ERNEST ALBERTOVICH

candidate of psychological Sciences,

Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla

NURMUKHAMETOVA IRINA PASHALOVA

candidate of psychological Sciences,

Bashkir State University

ASAFIEV NATALIA VALERYEVNA

candidate of psychological Sciences,

Bashkir State University

В статье анализируется проблема психологических особенностей проявления смысложизненных ориентаций и психологического благополучия в период отрочества и молодости. Приводятся отличия в понимании данных феноменов в отечественной и зарубежной школах психологии. Делается вывод о том, что был накоплен существенный материал, связанный с разработкой проблемы смысла и осмысленности жизни, а также психологического благополучия, но без значимого аспекта привязки их друг к другу. Утверждается, что личности в период молодости, в большей степени, характерно проявлять тенденцию к реализации рациональной составляющей смысложизненных ориентаций и благополучия, тогда как в период отрочества свойственно, наоборот, проявлять в жизни эмоциональную компоненту данных феноменов.

The article analyzes the problem of psychological features of the manifestation of life-meaning orientations and psychological well-being in the period of adolescence and youth. The difference in the understanding of these phenomena in the domestic and foreign schools of psychology is given. It is concluded that significant material has been accumulated related to the development of the problem of meaning and meaningfulness of life, as well as psychological well-being, but without any binding of them to each other. It is argued that the individual in youth to a greater degree characteristic tend to implement rational component of life-meaningful

orientations and well-being, whereas in the period of adolescence tend, conversely, to demonstrate that the emotional component of these phenomena.

Ключевые слова: *смысложизненные ориентации, психологическое благополучие, личность, молодость, отрочество.*

Key words: *life-meaning orientations, psychological well-being, personality, youth, adolescence.*

В современном мире, в связи с его постоянно ускоряющимся темпом жизни, возрастающими требованиями организаций к трудовым функциям, молодые люди достаточно рано начинают задумываться о своем будущем с точки зрения его благополучия. Старшеклассники отчетливо формулируют запросы о собственном профессиональном и жизненном самоопределении, постановке конкретных целей в жизни, разработке стратегий их достижения и т.п. Исходя из этого, при анализе аспектов профессионализации с точки зрения запросов практической психологии, возникает потребность в изучении не только таких категорий как «смысложизненные ориентации» и «психологическое благополучие», но и их взаимосвязи. Вместе с тем, определенный интерес для психологической науки представляет не просто взаимосвязь данных феноменов, а отличия в их представленности на разных возрастных этапах. Знания о вышеуказанных аспектах позволят выстраивать весь спектр психологического сопровождения, позволяющий формировать систему смысложизненных ориентаций и психологического благополучия в аспекте преемственности от старшего школьного возраста к возрасту обучения в высших учебных заведениях.

Проблема исследования. Изучению смысла жизни, ее экзистенциальной исполненности в психологии традиционно уделяется большое внимание. Однако, для нас представляет особый интерес позиция В. Франкла, основателя третьей венской школы психотерапии, в которой отчетливо прослеживается значение связи между осмысленностью человеческой жизни и душевным благополучием индивида. По мнению В. Франкла, если отсутствует смысл существования, то у личности порождается состояние, получившее название экзистенциального вакуума [10]. Единоразово возникнув, подобный вакуум, может создать почву ноогенного невроза. Выделяя в качестве индикаторов психологического благополучия характеристики самоактуализации и осмысленности, автор обосновывает значимость осознанной трансформации жизненных ценностей.

Обзор литературы по проблеме исследования. В отечественной психологии на сегодняшний день, также, представлены исследования, посвященные проблеме взаимосвязи именно психологического благополучия и смысложизненных ориентаций. Можно отметить, что понятийный аспект смысложизненных ориентаций и социально-психологических установок был исследован еще родоначальниками отечественной психологической мысли: Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым и другими учеными. Так, например, Л.С. Выготский [3] в рассуждениях о поиске смысла жизни указывал на необходимость прежде всего духовного развития. С.Л. Рубинштейн [7] выделял понятие «события жизненного пути» в контексте жизненных кризисов, когда происходит личностный рост и уже формируются смысложизненные ориентации. Одним из первых, кто ввел понятие «личностный смысл», стал А.Н. Леонтьев [5]. При этом он выделил составляющие личностного смысла, а именно: смысложизненные ориентации, представленные жизненными целями, ее насыщенностью и удовлетворением от самореализации; локус контроля, когда речь идет об интернальности личности, проявляющейся из способности вести контроль за собственной жизнью. Б.С. Братусь [1] выделял смысловые образования образа будущего личности, которые определяют активность и одновременно являются основой для принципов активности, а также возможности внутренней оценки собственных поступков и развития внутренних ориентиров.

Выдающиеся современные исследователи - Д.И. Фельдштейн [9] и И.В. Дубровина, конкретизировали условия [4] относительно наилучшего периода целенаправленного формирования смысловых ориентаций.

Также, по мнению, отечественных авторов, в большинстве своем, можно говорить о двух четко выделяющихся подходах к пониманию психологического благополучия. Первым, из них является определение психологического благополучия как переживания, проявляющегося в субъективном ощущении счастья, удовлетворенности жизнью как показателях целостности личности. Второй подход определяет психологическое благополучие как некое ресурсное состояние личности, включающее совокупность компонентов, характеризующих степень позитивного и полноценного функционирования [6]. На наш взгляд, можно сделать вывод о том, что в отечественной психологии накоплен существенный материал, связанный с разработкой проблемы смысла или осмысленности жизни, а также психологического благополучия, но современные реалии диктуют необходимость более глубокого анализа механизмов и особенностей их взаимосвязи.

Принимая во внимание весомый вклад теоретиков и практиков в изучение проблематики осмысленности жизни и психологического благополучия, а также многочисленные указания на их взаимосвязь, мы предположили, что такие психологические показатели как «цели в жизни», «эмоциональная насыщенность жизни», «автономия», «личностный рост», «локус контроля – Я» будут более ярче выражены у подростков, тогда как у студентов будут превалировать такие показатели как «локус контроля – жизнь», «результативность жизни», «управление средой». Иначе говоря, для подросткового возраста в большей степени, характерна эмоциональная компонента, чем рациональная составляющая психологического благополучия и смысложизненных ориентаций вследствие характерных особенностей психологической конституции подростка. При этом нами была предпринята попытка проанализировать не только представленность переменных, отражающих смысложизненные ориентации и психологическое благополучие личности в период молодости и отрочества, но и стремление проследить причинную составляющую подобного отражения имеющихся показателей.

Материалы и методы. В ходе нашего исследования были исследованы всего 200 обучающихся (100 студентов младших курсов гуманитарной направленности и 100 школьников из средней образовательной школы). Одним из важных показателей формирования выборки стал показатель наличия у респондентов благоприятного психологического климата полных семей, ведущих здоровый образ жизни. Кроме этого в исследование вошли молодые люди, имеющие положительную успеваемость в учебной деятельности.

Для анализа представленности озвученных выше переменных психологического благополучия и смысложизненных ориентаций, нами были использованы следующие психодиагностические методики: тест смысложизненных ориентаций Д. Крамбо и Л. Махолик (в адаптации Д.А. Леонтьева), шкала психологического благополучия Рифф (в адаптации Шевеленковой - Фесенко), индекс жизненной удовлетворенности Б.Л. Нойгартен, Р. Дж. Хэвигхерст и С.С. Тобин (в адаптации Н.В. Паниной), методика Р. Кеттелла (в адаптации Капустиной). При статистико-математическом анализе данных, мы задействовали t -критерий Спирмена и U -критерий Манна-Уитни.

Результаты и выводы. Исходя из полученных данных было обнаружено, что подростки в отличие от студенческой молодежи, в большей степени, придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу ($U=3710$, при $p \leq 0,001$). Однако на наш взгляд, в данном случае, респондентам подросткового возраста, скорее всего, характерно строить планы, которые не имеют реальной опоры под собой и не подкрепляются личной ответственностью за их реализацию, так как высокие показатели шкалы «Цели в жизни» коррелируют с высоким уровнем фактора легкомысленности в поведении по методике Р. Кеттелла «14-PF»

($r=0,76$ при $p \leq 0,01$). При этом подросткам характерно, в большей степени, чем студентам воспринимать свою жизнь более интересной, насыщенной эмоционально, наполненной смыслом, тогда как студенты, как оказалось, не слишком довольны на данный момент своей жизнью, однако им свойственно придавать ей полноценный смысл через нацеленность в будущее ($U=3579$, при $p \leq 0,02$). Вероятно, такой исход результатов является следствием связи между высокими показателями шкалы «Эмоциональная насыщенность жизни» с фактором смелости и авантюризма у подростков ($r=0,61$ при $p \leq 0,01$) и умеренными показателями самоконтроля у студентов ($r=0,49$ при $p \leq 0,01$).

Кроме того, испытуемые из подростковой выборки продемонстрировали ярче, чем респонденты студенческой выборки, независимость, способность противостоять социальному давлению как в своих мыслях, так и в поступках ($U=3128,50$, при $p \leq 0,01$), что, вероятнее всего, можно связать с общей тенденцией личности в период пубертата к бунтарству и авантюризму. Вместе с тем, оказалось, что подростки испытывают ярче чувство непрерывного естественного саморазвития, отслеживание и контроль собственного личностного роста, чем студенты ($U=4179$, при $p \leq 0,001$), на наш взгляд это объясняется связью между высокими показателями шкалы «Личностный рост» и высокой степенью внутреннего напряжения ($r=0,55$ при $p \leq 0,01$), которая символизирует о высокой мотивированности и «взрывчатости» в поведении подростков.

Интересно было обнаружить, что подростки, в большинстве своем, живут по принципу «Я хозяин своей жизни», о чем символизируют высокие показатели по шкале «Локус контроля-Я» ($U=3231$, при $p \leq 0,0001$), тогда как студенты преимущественно придерживаются позиции «Я управляю своей жизнью» ($U=3691$, при $p \leq 0,04$), о чем говорят высокие баллы по шкале «Локус контроля-жизнь». Иными словами, подростки олицетворяют себя личностью сильной, обладающей свободой выбора, чтобы сконструировать свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о смысле жизни, тогда как студенты, наоборот, полагают, что они способны контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. При этом, респондентам из студенческой выборки, в большей степени, чем подросткам, характерно осмысливать пройденный этап жизненного пути, осуществлять рефлекссию, анализировать на сколько была их жизнь плодотворной и насыщенной ($U=3578,50$, при $p \leq 0,02$). И, вместе с тем, студентам свойственно демонстрировать чувство уверенности и компетентности в управлении каждодневными делами, умение выбирать, создавать условия, которые удовлетворяют личностным потребностям и ценностям ($U=3660$, при $p \leq 0,03$), что, вероятно, можно связать преимущественно с высокими показателями некоторых компонентов жизненной удовлетворенности: согласованность между поставленными и достигнутыми целями ($r=0,55$ при $p \leq 0,01$), положительная оценка себя и собственных поступков ($r=0,55$ при $p \leq 0,01$). Следовательно, респонденты подросткового возраста имеют более доверительные отношения с окружающими их людьми, проявляют способность сопереживать другим, чаще подвержены к привязанности и близким отношениям. В свою очередь, студенты, обладают компетенцией в управлении окружением, лучше контролируют всю свою внешнюю деятельность, ставят для себя цели в будущем, придающие жизни осмысленность, представляют себя сильной личностью, обладают свободой выбора в принятии решений. Также стоит отметить, что по показателю «Индекс жизненной удовлетворенности» у студентов 1-2 курса незначительная эмоциональная напряженность и тревожность все же преобладает, в то время как у испытуемых подросткового возраста выражена удовлетворенность ситуацией, решительность и целеустремленность.

Таким образом, рассматривая результаты студенческой выборки и респондентов подросткового возраста относительно данных по выбранным нами методикам, можно заключить, что среди обучающихся юношеского и подросткового возраста, показатели смысложизненных

ориентаций и психологического благополучия имеют значимые различия в возрастном аспекте, что подтверждает нашу гипотезу, согласно которой имеются различия в уровне представленности показателей смысложизненных ориентаций и психологического благополучия среди обучающихся средней и высшей школы на разных этапах обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Братусь Б.С. Личностные смыслы по Леонтьеву А.Н. и проблема вертикали сознания // Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии: школа А. Н. Леонтьева / под ред. Войскунского А. Е., Ждан А. Н., Тихомирова О. К. – М.: Смысл, 1999. С. 285-298.
2. Вайзер Г.А. Смысл жизни и двойной кризис в жизни человека // Психологический журнал. – 1998. – № 5. – С. 3-14.
3. Выготский Л.С. Развитие личности и мировоззрения ребенка // Психология личности. Т.2. Хрестоматия / Редактор-составитель Д.Я. Райгородский. Самара: «БахрахМ», 2006. – 544 с.
4. Дубровина И.В. Практическая психология образования. – СПб: Питер, 2004. – 592 с.
5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. – 304 с.
6. Новикова К.А., Касимова С.Г. Связь позитивного мышления, смысложизненных ориентаций и жизнестойкости у студентов // Научно-методический электронный журнал Концепт. – 2013. – № 7. – С. 71-75.
7. Рубинштейн С.Л. Человек и мир // Проблемы общей психологии. М., 1973. С. 255–385.
8. Усынина Т.П., Цветнова А.Д. Психологическое благополучие студентов и факторы его определяющие // Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. – 2017. – Т.2. – №1. – С. 122-124.
9. Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии: избранные психологические труды. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 368 с.
10. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Дайджест, 1990. – 322 с.

© Нурмухаметов Э.А., Нурмухаметова И.Ф., Асафьева Н.В., 2020.